

Köhler, K. (2019). Mathematische Herangehensweisen beim Lösen von Einmaleinsaufgaben: Eine Untersuchung unter Berücksichtigung verschiedener unterrichtlicher Vorgehensweisen und des Leistungsvermögens der Kinder. Münster: Waxmann, 408 Seiten.

Das Erlernen des kleinen Einmaleins stellt eine zentrale Lernphase in der Grundschularithmetik dar, in der wesentliche Grundlagen für ein erfolgreiches Weiterlernen erarbeitet werden. Daher sollen hierbei nicht nur und nicht vorrangig Fakten zum Einmaleins automatisiert, sondern es soll vor allem ein Verständnis von multiplikativen Zusammenhängen und von Rechenstrategien zum Herleiten von (noch) nicht auswendig verfügbaren Aufgaben entwickelt werden. Darauf aufbauend lassen sich in den nachfolgenden Klassenstufen Rechenstrategien aus dem Einmaleins auf Multiplikationsaufgaben mit mehrstelligen Zahlen transferieren, multiplikative Zusammenhänge beim Vergleichen und Berechnen von Bruchzahlen nutzen sowie proportionale Zusammenhänge in Anwendungen mathematisch modellieren.

Kathrin Köhler beschreibt mit umfangreichen und sehr strukturiert aufbereiteten Verweisen auf internationale empirische Befunde und theoretische Modelle zwei typische, in der Praxis anzutreffende unterrichtliche Herangehensweisen zum Erlernen des Einmaleins: Traditionell liegt der Fokus auf einer frühen Automatisierung von Einmaleinsaufgaben. Im Gegensatz dazu betont eine mittlerweile seit mehreren Jahrzehnten in Bildungsplänen und aktuellen Lehrmitteln favorisierte aktiv-entdeckende Erarbeitung den vielfältigen Austausch über Rechenstrategien und Rechenvorteile sowie deren Veranschaulichung mit Materialien. Im Vergleich zur Strategieverwendung bei den Rechenoperationen der Addition und Subtraktion sind im Bereich der Multiplikation generell deutlich weniger Studien zu verzeichnen. Insbesondere fehlen grossflächige und nationale Forschungsergebnisse zur Strategieentwicklung im Kontext von traditionellen versus aktiv-entdeckenden unterrichtlichen Herangehensweisen zum Einmaleins.

In einer Vorstudie mit 95 bayerischen Lehrkräften wurden offene Fragen zur unterrichtlichen Herangehensweise bei der Erarbeitung des Einmaleins inhaltsanalytisch ausgewertet, codiert sowie mit geschlossenen Fragen ergänzt. Eine Clusteranalyse identifizierte vier homogene Teilgruppen bzw. unterrichtliche Herangehensweisen. Neben den zwei idealtypischen Herangehensweisen «traditionell» und «aktiv-entdeckend» wurden zwei weitere Zwischentypen beschrieben, die sich unter anderem im Arbeitsmitteleinsatz zur Veranschaulichung von Rechenvorteilen und Rechenstrategien sowie in der berichteten Konsequenz der aktiv-entdeckenden Erarbeitung des Einmaleins unterscheiden. In der Hauptstudie wurden aus anfänglich 40 befragten Tandems von Lehrpersonen 24 Tandems aus den Klassen 2 und 3 (Lehrpersonenwechsel nach Klasse 2) ausgewählt, die sich der traditionellen versus der aktiv-entdeckenden unterrichtlichen Erarbeitung des Einmaleins zuordnen liessen. Im Vortest für die 486 teilnehmenden Kinder dieser Klassen im Spätherbst in Klasse 3 wurden mathematische Basiskompetenzen (Heidelberger Rechentest) sowie intellektuelle Fähigkeiten (CFT) erhoben

und auf dieser Grundlage drei Leistungsgruppen bestimmt (leistungsschwach, durchschnittlich, leistungsstark). An der Haupterhebung im folgenden Frühjahr, bestehend aus einer Reaktionszeittestung (schneller Faktenabruf von 48 Einmaleinsaufgaben) und einem Strategieinterview (acht Einmaleinsaufgaben, eine Transferaufgabe), nahmen 144 Kinder teil, die ausbalanciert nach Leistungsgruppen und Unterrichtstypen ausgewählt worden waren.

Beim Faktenabruf zeigten sich, zum Vorteil des aktiv-entdeckenden Unterrichtstyps, lediglich bei wenigen Kernaufgaben signifikante Unterschiede. Die Strategieinterviews dokumentierten eine Vielfalt von verschiedenen Rechenstrategien, wobei sich ein signifikanter Vorteil für den aktiv-entdeckenden Unterrichtstyp bezüglich der Häufigkeit eingesetzter Rechenstrategien zeigte. Vor allem leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler profitierten von der aktiv-entdeckenden Erarbeitung von Rechenstrategien. Es zeigten sich zudem signifikante Unterschiede im flexiblen Einsatz von Rechenstrategien zugunsten des aktiv-entdeckenden Unterrichtstyps, wenn als Kriterium für einen flexiblen Einsatz mindestens drei Strategiealternativen betrachtet wurden. Dies war insgesamt bei einem Viertel der Kinder zu beobachten. Bei der Transferaufgabe im Strategieinterview mit einem mehrstelligen Faktor ($18 \cdot 7$) gaben Kinder in der aktiv-entdeckenden Unterrichtsgruppe signifikant mehr Rechenstrategien zur Lösung an als die Kinder in der traditionellen Gruppe.

Als besondere Stärken dieser Dissertationsstudie zur Interaktion zwischen der Unterrichtsgestaltung der Lehrpersonen und den individuellen Fähigkeiten der Kinder in einem absoluten Kernthema der Primarschularithmetik lassen sich die umfangreiche theoretische Grundlegung sowie die durchweg transparent und nachvollziehbar begründete sowie dem Forschungsgegenstand angemessene Forschungsmethodik hervorheben. Mit den Befunden leistet die Autorin einen wichtigen inhaltlichen Beitrag, der für Forschende und Lehrende in der Mathematikdidaktik, aber auch in der Unterrichtsforschung lesenswert ist. Der Theorieteil lässt sich als gehaltvoller Einblick in die Vernetzung von mathematikdidaktischen mit pädagogisch-psychologischen Modellen zum Lehren und Lernen sicherlich auch von Forschenden und Lehrenden aus anderen Disziplinen gewinnbringend aufgreifen. Die empirischen Befunde sind Ansporn und Bestätigung für Aus- und Weiterbildung, den hohen Stellenwert aktiv-entdeckender Erarbeitungen im Mathematikunterricht, bei denen Rechenstrategien veranschaulicht werden und ein Austausch über variable Rechenwege stattfindet, weiterhin hervorzuheben.

Andreas Schulz, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, Mathematikdidaktik,
andreas.schulz@phzh.ch